

www.education.gouv.fr

Pendant l'année universitaire 2005-2006, 89 366 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global reste en constante progression, avec

570 personnes de plus que l'année précédente.

Parmi ces enseignants, 56 927 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont les effectifs ont augmenté de 1 % en un an et de 30,5 % en dix ans.

13 157 enseignants du second degré et 22 395 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2005-2006

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,2 %) comprenant les professeurs des universités (34,9 %), les maîtres de conférences (64,6 %) et les assistants titulaires (0,5 %) mis en voie d'extinction ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (14,7 %) et les personnels enseignants non permanents (25,1 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,6 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie

(IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11,1 % dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachées, 7,8 % dans les autres types d'établissement (tableau 2).

1,7 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (45,8 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6). Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

Des effectifs d'enseignants-chercheurs toujours croissants

On relève, de 1995 à 2006, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires

Graphique 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2006 en % par rapport à 1992
(excepté le corps des assistants titulaires)

Source : DGRHA1-1

Tableau 1 – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur

France – Public

2005-2006

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	1 466	2 464	56	3 986	394			1 131		5 117		
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 220	3 172	26	4 418	849	1 555		723		6 696		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 686	5 636	82	8 404	1 243	1 555		1 854		11 813	1 042	12 855
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 854	4 502	28	6 384	127	3 847		807	1 037	12 075		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 155	4 327	15	6 497	479	1 094		1 163		8 754		
Groupe interdisciplinaire	558	1 903	1	2 462	394	1 948		425		4 835		
Groupe Théologie	35	24		59	1	4		3		66		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 602	10 756	44	15 402	1 001	6 893		2 398	1 037	25 730	1 320	27 050
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	2 019	4 530	42	6 591	216	1 319		990		8 900		
Groupe 6 : Physique	972	1 615	9	2 596	41	712		193		3 501		
Groupe 7 : Chimie	1 092	2 208	10	3 310	53	173		275		3 758		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	439	849	1	1 289	23			165		1 454		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	2 234	4 668	12	6 914	388	2 117		836		9 867		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 169	3 121	18	4 308	75	388		459		5 155		
Sous-total Sciences	7 925	16 991	92	25 008	796	4 709		2 918		32 635	4 301	36 936
Pharmacie	657	1 217	12	1 886	52			132		2 018		2 018
Médecine	3 983	1 680	25	5 688	21		3 856			9 544		9 544
Odontologie	125	414		539			424			963		963
Sous-total Santé	4 765	3 311	37	8 113	73		4 280	132		12 525		12 525
Total	19 978	36 694	255	56 927	3 113	13 157	4 280	7 302	1 037	82 703	6 663	89 366
% sous-total	24,2	44,4	0,3	68,8	3,8	15,9	5,2	8,8		100,0		
% total	22,4	41,1	0,3	63,7	3,5	14,7	4,8	8,2	1,2	92,5	7,5	100,0

Source : DGRHA1-1

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

(+ 11 306 personnes, soit + 26,8 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 101 %) en raison des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a quasiment quadruplé sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 66,4 %), les sciences humaines (+ 48,2 %) et les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+ 35,1 % et + 36,2 % respectivement) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 25,2 %), les sciences de la vie (+ 14,7 %) et la chimie (+ 11,2 %) enregistrent une croissance plus faible. La physique (- 3,3 %) continue sa décroissance.

Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants dont le corps est mis en voie d'extinction depuis la fin des années 80) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les quinze dernières années et tend à se stabiliser. L'évolution du corps des maîtres de conférences est proche de celle de l'ensemble des

personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

L'âge moyen augmente légèrement chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen, respectivement de 52 ans et 10 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 7 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, augmente légèrement par rapport à 2004-2005 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont, en moyenne, globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 33,8 % en sciences à 60,1 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort au niveau des professeurs (17,2 points entre les lettres et le droit).

L'âge moyen des nouveaux enseignants-chercheurs varie selon les disciplines

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent à la retraite vers 62 ans en moyenne

En 2005-2006, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 62 ans et 4 mois et les maîtres de conférences à 62 ans et 1 mois, soit, respectivement, en moyenne, un mois plus tôt et quatre mois plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de

Tableau 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction

France – Public

2005-2006

Disciplines et fonctions		Types d'établissement					Total
		Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	
DROIT	Professeurs	2 478	45	74	2 597	89	2 686
	Maîtres de conférences	4 383	1 051	113	5 547	89	5 636
	Assistants titulaires	69	10	3	82		82
	Attachés et Moniteurs (3)	2 896			2 896		2 896
	Autres (4)	501	916	14	1 431	124	1 555
	Total	10 327	2 022	204	12 553	302	12 855
LETTRES	Professeurs	4 251	55	22	4 328	274	4 602
	Maîtres de conférences	9 088	711	53	9 852	904	10 756
	Assistants titulaires	28	4		32	12	44
	Attachés et moniteurs (3)	3 718			3 718		3 718
	Autres (4)	4 987	1 017	96	6 100	1 830 (5)	7 930
	Total	22 072	1 787	171	24 030	3 020	27 050
SCIENCES	Professeurs	6 013	823	333	7 169	756	7 925
	Maîtres de conférences	11 895	3 020	514	15 429	1 562	16 991
	Assistants titulaires	71	18	2	91	1	92
	Attachés et moniteurs (3)	7 219			7 219		7 219
	Autres (4)	1 053	2 195	101	3 349	1 360	4 709
	Total	26 251	6 056	950	33 257	3 679	36 936
SANTÉ	Professeurs	4 761	2		4 763	2	4 765
	Maîtres de conférences	3 299	9		3 308	3	3 311
	Assistants titulaires	37			37		37
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 280			4 280		4 280
	Attachés et moniteurs (3)	132			132		132
	Total	12 509	11		12 520	5	12 525
Total	Professeurs	17 503	925	429	18 857	1 121	19 978
	Maîtres de conférences	28 665	4 791	680	34 136	2 558	36 694
	Assistants titulaires	205	32	5	242	13	255
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 280			4 280		4 280
	Attachés et moniteurs (3)	13 965			13 965		13 965
	Autres (4)	6 541	4 128	211	10 880	3 314 (5)	14 194
	Total	71 159	9 876	1 325	82 360	7 006	89 366

Source : DGRH A1-1

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type "second degré" et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 037 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 61 ans et 8 mois (tableau 7), soit neuf mois plus tôt en moyenne. Pour information, les perspectives pour les huit années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de plus de 44,7 % du corps des professeurs des universités et de 22,5 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

Le taux de féminisation continue sa lente progression dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 17,3 % des professeurs et 40 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 9,1 % et 30,9 %, il y a vingt ans, de 13,3 % et 35,1 % il y a dix ans et de 17 % et 39,6 % en 2004-2005. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé, et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

Tableau 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France – Public

2005-2006

Fonctions et tranches d'âge	Disciplines Fonctions																				
	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				Total				
	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	
PROFESSEURS																					
moins de 30 ans	0,1		0,1	0,0															0,1	0,1	
30 - 34 ans	2,8	8,0	3,7	38,8	0,1	0,1	0,1	20,0	0,5	0,8	0,5	19,0	0,0	0,3	0,1	66,7	0,6	1,4	0,7	33,3	
35 - 39 ans	9,1	18,0	10,7	30,3	1,8	1,9	1,8	30,2	6,2	6,7	6,3	13,1	1,1	2,0	1,2	21,7	4,5	5,5	4,7	20,5	
40 - 44 ans	11,7	14,6	12,2	21,4	7,3	8,1	7,5	32,2	16,4	19,2	16,8	14,1	8,5	12,6	9,1	18,3	12,1	13,0	12,2	18,4	
45 - 49 ans	10,6	13,2	11,1	21,4	11,8	13,4	12,3	32,6	16,7	21,4	17,3	15,2	19,5	21,5	19,7	14,4	15,6	17,1	15,9	18,6	
50 - 54 ans	14,2	13,6	14,1	17,3	17,9	19,6	18,4	31,7	13,8	13,5	13,8	12,1	17,5	21,9	18,1	16,0	15,6	17,4	15,9	19,0	
55 - 59 ans	25,1	18,4	23,9	13,8	29,9	29,8	29,9	29,8	21,6	20,0	21,4	11,5	24,0	22,3	23,8	12,4	24,3	24,1	24,2	17,2	
60 ans et plus	26,4	14,2	24,2	10,5	31,3	27,1	30,0	26,9	24,8	18,3	24,0	9,4	29,4	19,3	28,0	9,1	27,4	21,4	26,4	14,1	
Total			100,0	18,0			100,0	29,8			100,0	12,3			100,0	13,2			100,0	17,3	
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																					
moins de 30 ans	0,9	1,0	0,9	43,4	0,6	0,7	0,6	53,6	2,9	2,3	2,7	25,9	0,4	0,4	0,4	53,8	1,9	1,3	1,6	31,2	
30 - 34 ans	10,3	18,2	13,4	54,1	7,0	9,9	8,5	59,8	19,0	19,9	19,3	32,1	4,9	7,5	6,2	60,7	13,7	14,5	14,0	41,3	
35 - 39 ans	19,4	27,8	22,7	48,7	16,8	20,4	18,7	56,0	24,4	27,3	25,3	33,4	15,7	14,4	15,0	47,8	21,2	23,3	22,0	42,4	
40 - 44 ans	15,9	19,2	17,2	44,3	18,4	20,2	19,3	53,6	17,8	21,0	18,8	34,6	17,3	19,2	18,2	52,8	17,6	20,2	18,7	43,4	
45 - 49 ans	12,6	10,5	11,8	35,6	16,4	14,3	15,3	47,9	9,3	9,5	9,4	31,3	13,7	11,6	12,7	45,9	11,8	11,7	11,8	39,7	
50 - 54 ans	11,4	8,7	10,3	33,7	13,9	12,6	13,2	48,8	6,2	5,0	5,9	26,7	12,9	10,7	11,8	45,5	9,3	9,1	9,2	39,3	
55 - 59 ans	17,4	9,3	14,2	26,1	15,8	13,4	14,6	47,2	10,3	8,3	9,7	26,5	18,9	20,6	19,8	52,2	13,4	11,8	12,7	37,0	
60 ans et plus	12,2	5,2	9,4	22,0	11,2	8,5	9,8	44,3	9,9	6,7	8,9	23,5	16,3	15,5	15,9	49,0	11,0	8,1	9,9	33,0	
Total			100,0	39,8			100,0	51,2			100,0	31,0			100,0	50,1			100,0	40,0	

Source : DGRH A1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9,1 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 11,7 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 21,4 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 18 % de femmes.

Graphique 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs

(professeurs et maîtres de conférences des universités confondus)
Répartition par grande discipline et tranche d'âges

2005-2006

Source : DGRH A1-1

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 35 % à 42 % entre 1996 et 2006, et particulièrement de 39,3 % à 50,7 % en droit, de 49,9 % à 57,2 % en lettres et de 42,2 % à 51,6 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 25,3 % contre 17,8 %. Chez les maîtres de conférences, la tendance s'inverse avec 39,8 % de recrutées contre 40,5 % en fonction.

Les effectifs de personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur poursuivent leur décroissance

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur continue de décroître depuis cinq ans, 14,7 % contre 16,1 % pour un effectif en diminution de 366 enseignants. Ces 13 157 personnes se répartissent entre les professeurs agrégés pour 55,1 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,1 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,8 % (tableau 5).

Cette population est affectée dans les universités (plus de 40 %), les instituts universitaires de technologie (plus de 30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers), au nombre de 353, les professeurs agrégés représentent 56,6 % de ces effectifs. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction a diminué en 2005-2006 de 133 personnes. Celui des professeurs certifiés et assimilés a diminué de 74 personnes.

Tableau 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 2006

France – Public

2005-2006

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1995	2002	2005	2006
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 013	2 312	3 050	3 437	3 535
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 735	2 129	3 045	3 447	3 543
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	4 441	6 095	6 884	7 078
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 852	4 976	5 905	6 150	6 229
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	4 050	5 445	5 848	6 003
Groupe interdisciplinaire	805	1 029	1 747	2 006	2 067
Groupe Théologie	65	63	58	58	58
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	10 118	13 155	14 062	14 357
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	3 848	4 647	5 756	6 203	6 329
Groupe 6 : Physique	2 424	2 632	2 680	2 593	2 544
Groupe 7 : Chimie	2 751	3 056	3 304	3 272	3 246
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 137	1 236	1 250	1 264
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	3 991	4 820	6 072	6 418	6 512
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 674	4 017	4 161	4 213
Sous-total Sciences	17 525	19 966	23 065	23 897	24 108
Sous-total Santé	7 588	7 693	7 803	7 935	7 981
Total	38 198	42 218	50 118	52 778	53 524

Source DGRH A1-1

Tableau 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

France – Public

2005-2006

Disciplines et fonctions	Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)	933	619	3	(4) 1 555
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	10	7		17
	Total	943	626	3	1 572
LETTRES (*)	Second degré (1)	3 381	3 505	7	6 893
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	222	39	11	272
	Total	3 603	3 544	18	7 165
SCIENCES	Second degré (1)	2 936	1 421	352	4 709
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	94	22	1	117
	Total	3 030	1 443	353	4 826
Total	Second degré (1)	7 250	5 545	362	13 157
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	326	68	12	406
	Total	7 576	5 613	374	13 563

Source DGRH A1-1

(*) Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	726	978	1	1 705
Maîtres de conférences stagiaires (2)	5	3		8
Total	731	981	1	1 713

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

N.B. Les 13 157 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps "Autres".

Les 406 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (29,7 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (44,2 %).

Tableau 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France – Public

2005-2006

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs		2 232	9	445	2 686	83	15	98	2 784
	Maîtres de conférences		4 830	8	798	5 636	67	82	149	5 785
	Assistants titulaires		82			82	5	23	28	110
	Attachés et moniteurs (5)				2 896	2 896				2 896
	Autres (6)			1 555		1 555				1 555
Total		7 144	1 572	4 139	12 855	155	120	275	13 130	
LETTRES	Professeurs		4 279	6	317	4 602	79	29	108	4 710
	Maîtres de conférences		10 040	32	684	10 756	136	164	300	11 056
	Assistants titulaires		44			44	1	4	5	49
	Attachés et moniteurs (5)				3 718	3 718				3 718
	Autres (6)			6 893	1 037	7 930				7 930
Total		14 363	6 931	5 756	27 050	216	197	413	27 463	
SCIENCES	Professeurs		7 543	33	349	7 925	134	81	215	8 140
	Maîtres de conférences		16 524	20	447	16 991	144	286	430	17 421
	Assistants titulaires		92			92	5	21	26	118
	Attachés et moniteurs (5)				7 219	7 219				7 219
	Autres (6)			4 709		4 709	1	5	6	4 715
Total		24 159	4 762	8 015	36 936	284	393	677	37 613	
SANTÉ	Professeurs		4 707	3	55	4 765	20	28	48	4 813
	Maîtres de conférences		3 293		18	3 311	14	65	79	3 390
	Assistants titulaires		37			37		14	14	51
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 280	4 280				4 280
	Attachés et moniteurs (5)				132	132				132
Autres (6)										
Total		8 037	3	4 485	12 525	34	107	141	12 666	
Total	Professeurs		18 761	51	1 166	19 978	316	153	469	20 447
	Maîtres de conférences		34 687	60	1 947	36 694	361	597	958	37 652
	Assistants titulaires		255			255	11	62	73	328
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 280	4 280				4 280
	Attachés et moniteurs (5)				13 965	13 965				13 965
Autres (6)			13 157	1 037	14 194	1	5	6	14 200	
Total		53 703	13 268	22 395	89 366	689	817	1 506	90 872	

Source : DGRH A1-1

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, ...).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Tableau 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France – Public

2005-2006

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2005-2006			Stock 2005-2006			Départs en retraite 2005-2006			Recrutement 2005-2006			Stock 2005-2006			Départs en retraite 2005-2006		
		F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	118	112	230	2 168	2 929	5 097	17	36	53	26	59	85	459	1 787	2 246	4	15	19
	Âge moyen*	32 a 4 m	34 a	33 a 2 m	42 a 5 m	46 a 5 m	44 a 9 m	59 a 11 m	63 a 1 m	62 a 1 m	38 a 8 m	40 a 2 m	39 a 9 m	47 a 8 m	51 a 10 m	51 a	64 a	62 a 3 m	62 a 7 m
Lettres	Effectif	318	295	613	5 430	4 989	10 419	85	91	176	92	134	226	1 302	2 935	4 237	25	70	95
	Âge moyen	36 a 10 m	37 a	36 a 11 m	45 a 7 m	47 a 2 m	46 a 4 m	61 a 9 m	63 a 2 m	62 a 6 m	47 a 3 m	48 a	47 a 8 m	54 a 7 m	55 a 1 m	54 a 11 m	61 a 10 m	63 a 1 m	62 a 9 m
Sciences	Effectif	241	651	892	5 388	11 704	17 092	99	244	343	69	317	386	954	6 676	7 630	31	221	252
	Âge moyen	32 a	31 a 6 m	31 a 7 m	42 a	43 a 1 m	42 a 9 m	61 a 3 m	61 a 10 m	61 a 8 m	42 a 1 m	41 a 5 m	41 a 7 m	50 a 9 m	52 a	51 a 10 m	61 a	61 a 11 m	61 a 10 m
Pharmacie	Effectif	34	32	66	758	497	1 255	22	8	30	5	18	23	163	449	612	7	9	16
	Âge moyen	34 a	32 a 11 m	33 a 6 m	46 a 8 m	46 a 5 m	46 a 7 m	62 a 6 m	62 a 3 m	62 a 5 m	41 a 7 m	41 a 7 m	41 a 7 m	53 a 4 m	54 a 5 m	54 a 1 m	61 a	64 a	62 a 8 m
Médecine	Effectif	42	63	105	861	886	1 747	25	15	40	29	126	155	411	3 351	3 762	4	30	34
	Âge moyen	37 a 8 m	37 a 9 m	37 a 8 m	50 a 7 m	49 a 8 m	50 a 2 m	64 a	64 a 3 m	64 a 1 m	44 a 10 m	44 a 4 m	44 a 6 m	51 a 8 m	53 a 8 m	53 a 5 m	62 a 9 m	64 a 9 m	64 a 6 m
Odontologie	Effectif	7	13	20	111	310	421		3	3	2	5	7	29	87	116	1	5	6
	Âge moyen	37 a 3 m	36 a 8 m	36 a 10 m	46 a 3 m	50 a 9 m	49 a 6 m		64 a 8 m	64 a 8 m	46 a	55 a 2 m	52 a 6 m	53 a 4 m	57 a	56 a 1 m	65 a	65 a 9 m	65 a 8 m
Total	Effectif	760	1 166	1 926	14 716	21 315	36 031	248	397	645	223	659	882	3 318	15 285	18 603	72	350	422
	Âge moyen	34 a 7 m	33 a 7 m	33 a 11 m	44 a 2 m	44 a 11 m	44 a 7 m	61 a 8 m	62 a 5 m	62 a 1 m	44 a 4 m	43 a 6 m	43 a 8 m	52 a 1 m	53 a	52 a 10 m	61 a 7 m	62 a 6 m	62 a 4 m

Source DGRH A1-1

Pour information 184 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit: 27; Lettres: 37; Sciences: 47; Pharmacie: 8; Médecine: 64; Odontologie: 1)

* en années, mois.

Deux tiers des enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent

les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur

expérience (13,9 %) et dont l'effectif est en baisse ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (32,6 %) et les moniteurs (29,8 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (19,1 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,6 %).

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers en baisse sensible

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 067 personnels à statut particulier : 106 astronomes, 116 astronomes adjoints, 39 physiciens et 48 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 47 professeurs et 11 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 67 professeurs et un sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{ère} classe et 12 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 102 directeurs d'études et 79 maîtres de conférences ;

Tableau 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants titulaires et stagiaires en activité dans l'enseignement supérieur

France – Public

2005-2006

Académie	Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille		1 090	5,5	1 805	4,9	436	3,3	3 331	4,8
Amiens		317	1,6	686	1,9	251	1,9	1 254	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane		87	0,4	252	0,7	116	0,9	455	0,6
Besançon		302	1,5	625	1,7	358	2,7	1 285	1,8
Bordeaux		929	4,7	1 747	4,7	519	3,9	3 195	4,6
Caen		331	1,7	682	1,8	262	2,0	1 275	1,8
Clermont-Ferrand		399	2,0	776	2,1	263	2,0	1 438	2,1
Corse		44	0,2	131	0,4	56	0,4	231	0,3
Créteil		949	4,8	1 843	5,0	781	5,9	3 573	5,1
Dijon		353	1,8	603	1,6	267	2,0	1 223	1,7
Grenoble		866	4,3	1 617	4,4	645	4,9	3 128	4,5
La Réunion		62	0,3	217	0,6	119	0,9	398	0,6
Lille		1 096	5,5	2 373	6,4	998	7,6	4 467	6,4
Limoges		225	1,1	357	1,0	171	1,3	753	1,1
Lyon		1 335	6,7	2 288	6,2	788	6,0	4 411	6,3
Montpellier		813	4,1	1 400	3,8	434	3,3	2 647	3,8
Nancy		781	3,9	1 479	4,0	615	4,7	2 875	4,1
Nantes		766	3,8	1 493	4,0	560	4,3	2 819	4,0
Nice		471	2,4	804	2,2	305	2,3	1 580	2,3
Orléans		533	2,7	1 019	2,8	437	3,3	1 989	2,8
Paris		3 141	15,7	4 933	13,4	888	6,7	8 962	12,8
Poitiers		419	2,1	905	2,4	377	2,9	1 701	2,4
Reims		309	1,5	644	1,7	271	2,1	1 224	1,7
Rennes		840	4,2	1 829	5,0	737	5,6	3 406	4,9
Rouen		415	2,1	835	2,3	395	3,0	1 645	2,3
Strasbourg		746	3,7	1 250	3,4	416	3,2	2 412	3,4
Toulouse		1 089	5,5	1 996	5,4	715	5,4	3 800	5,4
Versailles		1 240	6,2	2 281	6,2	936	7,1	4 457	6,4
Hors académie (Pacifique)		30	0,2	79	0,2	41	0,3	150	0,2
Total		19 978	100,0	36 949	100,0	13 157	100,0	70 084	100,0

Source DGRH A1-1

- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 130 directeurs d'études et 90 maîtres de conférences ;
- Muséum national d'histoire naturelle : 76 professeurs et 127 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DGRH A1-1

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur élaboré par la Direction des affaires financières.

La situation est celle du mois de mai 2006, caractéristique de l'année universitaire 2005-2006.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

¹ Cette discipline particulière comprend 134 professeurs des universités, 591 maîtres de conférences et 1 705 enseignants du second degré.